

Frente al desabastecimiento y posible discontinuación de los viales de insulina cristalina, ¿Cuál es la alternativa más favorable para la preparación de soluciones de dextrosa-insulina para el manejo de paciente hipercalémico? ¿En qué esquema se recomiendan?

Resumen

Según la evidencia científica disponible, la mejor alternativa al uso de insulina cristalina en el tratamiento de hipercalcemia es la insulina de acción ultracorta *lispro*; pues esta presenta la mayor cantidad de información en su eficacia (*que no tiene diferencias significativas con la insulina cristalina*), su perfil de seguridad se ha estudiado y se estima que es más seguro para pacientes con compromiso renal. ⁽¹⁻¹⁰⁾

Se debe seguir el régimen tradicional de insulina, que implica de 5 a 10 (incluso 20) unidades junto con 25 a 50 gramos de dextrosa, a menudo suministrados como 50 mL de una solución al 50% de dextrosa (D50); esta combinación se administra como un bolo intravenoso rápido o una infusión corta de 15 a 30 minutos, donde cada dosis de 10 unidades reduce el potasio sérico en un promedio entre 0,6 y 1,2 mEq/L dependiendo de la condición del paciente y el uso de otros agentes terapéuticos.

Aunque todas las formas de insulina generan riesgo de hipoglucemia, se ha reportado un aumento (*de significancia clínica no determinada*) en la ocurrencia de eventos de hipoglucemia con el uso de insulina *lispro*, por lo cual es recomendable realizar seguimiento clínico y paraclínico estrecho, usar dosis de mantenimiento o rescate de dextrosa (*en pacientes con 2 o más factores de riesgo*); y en caso de que el paciente no posea contraindicaciones para esto, el uso de salbutamol; pues este agente ha demostrado potenciar la reducción de los niveles séricos de potasio y reducir el riesgo de hipoglucemia por estimulación de la gluconeogénesis. ⁽¹⁾

Finalmente se deben realizar modificaciones a la terapia basado en condiciones fisiológicas y fisiopatológicas del paciente, como obesidad, diabetes o hipoglucemia de base, uso de antidiabéticos orales, insulina, el tipo de insulina y el compromiso renal basado en la tasa de filtración glomerular; los cuales deberían ser factores idealmente conocidos antes del inicio de la terapia con el fin de determinar la dosis, el uso de otros fármacos y las condiciones de seguimiento. Se incluye un algoritmo de evaluación y manejo del riesgo de hipoglucemia.

Contexto

La hipercalemia (*hiperkalemia o hiperpotasemia*) se define por niveles anormalmente altos de potasio en el torrente sanguíneo, normalmente por encima de 5,5 mEq/L o 5,0 mmol/L en adultos; dado que el potasio regula la función celular electrolítica, estas concentraciones elevadas pueden convertirse rápidamente en una amenaza mortal que afecta comúnmente a pacientes en la sala de emergencias, y genera consecuencias fisiológicas graves como disrupción de las funciones cardíacas (*arritmia y paro cardíaco*), inestabilidad hemodinámica, depresión respiratoria, parálisis, parestesias, reflejos reducidos, vómito, diarrea y secuelas neurológicas. ^(1,3,6)

La hipercalcemia suele ser resultado de la incapacidad urinaria de excreción de potasio debido a condiciones como falla renal crónica (FRC), secreción o respuesta reducida de aldosterona, entrega distal de agua y sodio reducidas, depleción efectiva del volumen de sangre arterial o disminución selectiva de la eliminación de potasio; de forma secundaria puede ser consecuencia de la acidosis metabólica, deficiencia de insulina, hiperglucemia, estados hiperosmolares, o como efecto adverso de beta-bloqueadores, succinilcolina, sulfametoxazol/trimetoprim, AINEs, ciclosporina, heparinas, tacrolimus, sobredosis de suplementos de potasio, glucósidos digitálicos o incluso sal de cocina suplementada. ⁽³⁾

La insulina intravenosa ha sido utilizada para el manejo clínico agudo de hipercalemia debido a su capacidad de transportar potasio del espacio extracelular al intracelular por la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa (Na^+/K^+ ATPasa), además de tener un efecto rápido y predecible; su régimen habitual consiste en la administración conjunta con dextrosa para evitar el desarrollo de hipoglucemia, que es evento adverso más común, con una frecuencia del 8,5 al 75%. ^(1,6)

El tratamiento médico rápido y efectivo es vital para evitar el desarrollo de consecuencias adversas, y este usualmente requiere una combinación de agentes terapéuticos como diuréticos de asa, resinas de intercambio de potasio, bicarbonato de sodio, agonistas-beta, diálisis e insulina; la disminución de los niveles séricos de potasio y el riesgo de desarrollar hipoglucemia cuando se utiliza este último fármaco, dependen de la dosis y la población, además de otros factores críticos en la decisión de tratamiento. ^(1,6)

Algunos factores de riesgo incluyen la disfunción renal, donde existe un riesgo elevado de hipoglucemia debido a la reducción de eliminación de insulina, gluconeogénesis renal reducida y liberación de glucagón también reducida, mientras que otros factores incluyen no tener un diagnóstico de diabetes, hipoglucemia de base, bajo peso corporal y ser mujer. ^(1,6)

En la práctica clínica, la insulina se ha convertido en protagonista de este régimen terapéutico, sin embargo, desde el año 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia advirtió sobre el desabastecimiento de insulina cristalina humana, debido a que solo uno de los cuatro fabricantes con registro sanitario autorizado en el país se encontraban comercializando este medicamento. Situación que persiste, incluso después de que el medicamento haya sido incluido en la lista de medicamentos vitales no disponibles como mecanismo de apoyo a la importación de este y el aumento rápido de su disponibilidad. ^(1,12)

Al tiempo que se reportaba la situación de desabastecimiento, se dió una concentración en el mercado de la comercialización de medicamentos hipoglucemiantes, incluyendo insulinas de acción modificada como Degludec, Degludec + Liraglutida, Detemir, Asparta, Lispro, Glulisina, Glargina y Glargina + Lixisenatida; en este sentido, estos medicamentos alternativos de mayor costo, han llevado al reemplazo la insulina cristalina en sus diferentes usos, y por ende es necesario determinar sus condiciones óptimas de manejo en indicaciones como la reducción aguda del potasio sérico. ⁽¹²⁾

Diferencias

La literatura científica aborda a profundidad el uso de insulina regular (*cristalina humana*) por vía intravenosa en sus diferentes usos, debido a su previa disponibilidad en la clínica práctica, sin embargo, con el desarrollo de nuevos análogos de insulina y el desabastecimiento mundial de la insulina regular, se han desarrollado estudios para el manejo de otros productos de insulina como la insulina glulisina (*acción rápida o corta*), lispro (*de acción ultracorta*) y aspart (*acción corta*). ⁽³⁾

La insulina glulisina tiene un tiempo de vida media similar a regular por vía subcutánea e intravenosa además de tener el mismo comportamiento glucodiamico que la insulina regular en infusión intravenosa; las insulinas lispro y aspart tienen la misma eliminación y perfiles de glucemia similares a la regular, aspart suele ser más utilizada en pacientes con condiciones críticas. De forma general cuando se administran diferentes formas de acción rápida de insulina por vía intravenosa, sus diferencias farmacocinéticas son nulas y tienen efectos terapéuticos similares. ⁽³⁾

Cinética de disociación

La insulina cristalina funciona tan rápido para el tratamiento de hipercalcemia porque se encuentra en forma de hexámeros estabilizados por zinc y cuando es administrada vía intravenosa (IV) su dilución es inmediata y masiva, su concentración cae por debajo del umbral crítico de asociación y se fuerza a la disociación casi instantánea de los hexámeros en monómeros biológicamente activos, esta es la razón por la cual se presenta un efecto sobre los niveles séricos de potasio en apenas 10-20 minutos tras su administración. ⁽¹⁾

Los análogos de acción rápida cambian su secuencia de aminoácidos en la cadena B para debilitar la unión de los hexámeros y que se disocien más rápido en el tejido subcutáneo, pero cuando se administran por vía intravenosa dicha característica desaparece casi en su totalidad, puesto que la dilución sanguínea es un estímulo de disociación más potente que dicha modificación estructural, por esa razón ofrece la misma velocidad IV aunque la cristalina se prefería por su costo significativamente menor y por su perfil de seguridad ampliamente estudiado. ⁽²⁾

Otras formas de insulina incluyen la insulina Glargina, Detemir y Degludec, las cuales han sido modificadas para retrasar su liberación y aumentar su afinidad, generando un efecto hipoglucemiante prolongado en el tiempo; esta condición no es favorable en el manejo de la hipercalcemia, debido a que se requiere una depleción rápida del potasio sérico, además de generar eventos hipoglucémicos indeseables horas después de la administración. Las insulinas de acción prolongada o ultra-prolongada no deben ser utilizadas para el manejo de la hipercalcemia. ⁽¹⁵⁾

Insulina lispro

El estudio de “*comparación de una dosis-única de insulina regular vs. insulina lispro para el tratamiento de hipercalcemia en pacientes de la sala de emergencias: El ensayo clínico SIR-LISPRO*”, comparó la respuesta de estos tratamientos en la disminución de la primera lectura de potasio sérico 6 horas después de la administración de 5 unidades en 25 gramos de dextrosa IV, con seguimiento a la ocurrencia de hipoglucemia e hipoglucemia severa (< 70 mg/dL, < 40 mg/dL) o la necesidad de dextrosa adicional después de las mismas 6 horas. ⁽³⁾

De forma general existe una diferencia estadísticamente significativa entre la disminución de potasio sérico cuando se comparan ambos medicamentos donde la insulina lispro genera una disminución de 0,24 mEq/L más que la insulina regular, pero la diferencia clínica es prácticamente despreciable; la insulina regular genera una disminución de entre 0,6 y 1,2 mEq/L de potasio sérico, y en el estudio, ambas terapias representan una disminución de aproximadamente 0,8 mEq/L por si solas y de hasta 11 mEq/L cuando se usan con otros agentes terapéuticos. ⁽³⁾

En cuanto al riesgo de hipoglucemia, el estudio no encontró diferencias significativas en la frecuencia de ocurrencia de este evento; sin embargo se sabe que en aquellos que ocurre, puede llegar a mantenerse por hasta 6 horas dependiendo de factores como función renal, dosis previa de dextrosa o glucosa, no tener diabetes antes del tratamiento, resistencia a insulina de base y la dosis de insulina.

Aún así, se recomienda realizar seguimiento estrecho para la pronta identificación y manejo de eventos de hipoglucemia, el uso de dosis adicionales de dextrosa y el uso de salbutamol, que además de potenciar la reducción de potasio sérico, disminuye la frecuencia de hipoglucemia debido a la interacción medicamentosa moderada entre ambos, donde se disminuye la eficacia hipoglucemiante de la insulina por la estimulación del salbutamol al proceso gluconeogénesis. ^(3,13)

En un estudio del 2025, cuyos resultados fueron compartidos en el congreso Clinical Care para la *Reunión Anual de la Sociedad Médica de Cuidados Críticos (SCCM)* confirman que los resultados terapéuticos obtenidos del uso de insulina lispro no tienen diferencias comparativas con la insulina regular, constituyen una alternativa importante para este tratamiento, e incluso son una opción con un mejor perfil de seguridad para pacientes con compromiso renal. ⁽⁴⁾

Insulina Aspart

No existen estudios de efectividad con la insulina aspart para el manejo de la hipercalcemia, estudios retrospectivos de seguridad han determinado que esta insulina no genera un aumento significativo del riesgo de hipoglucemia en comparación con la insulina regular o incluso tiende a ser reducido; sin embargo, se observa un aumento del riesgo cuando el paciente ingresa con valores bajos de glucemia y se recomiendan dosis adicionales de dextrosa, otras formas de insulina y monitoreo cada hora para prevención y detección del evento hipoglucémico. ^(7,11)

Insulina Glulisina

No se encuentran estudios de eficacia o seguridad sobre el uso de insulina glulisina en el manejo de hipercalcemia, o su comportamiento intravenoso en indicaciones diferentes a la hiperglucemia.

Uso de Salbutamol

El uso de salbutamol inhalado puede ser considerado para el manejo no-agudo de hipercalcemia, debido a que este también estimula la bomba sodio-potasio ATPasa; se estima que puede contribuir a la reducción de niveles de potasio sérico un 0,3 a 0,6 mEq/L dentro de 30 minutos y hasta por 2 horas. La dosis utilizada para esta indicación es de 10 a 20 mg, lo que representa una dosis mucho mayor a sus usos del manejo respiratorio de broncoespasmo. ⁽⁵⁾

Este agente ha demostrado potenciar la reducción de potasio sérico cuando se una con insulina (*regular o de acción rápida*) además de reducir el riesgo de hipoglucemia, sin embargo, debido a las altas dosis y la estimulación beta-1 se puede presenciar taquicardia y puede que no genere respuesta si el paciente utiliza beta-bloqueadores no selectivos; además, no se conocen sus mecanismos de resistencia por lo que nunca debe utilizarse en monoterapia para manejo en urgencias. ⁽⁵⁾

Monitoreo

Basado en los estudios encontrados, se recomienda seguimiento de glucometrias cada hora al menos las primeras 4 a 6 horas después de la administración de insulina, sin importar la dosis o régimen de administración de dextrosa. El monitoreo de valores de glucemia es incluso más estricto en pacientes con compromiso renal, hipoglucemia de base, demencia, estado mental alterado o con ventilación mecánica. ⁽⁸⁾

Recomendaciones para el manejo del riesgo de hipoglucemia

La figura 1 resume las recomendaciones de manejo del riesgo de hipoglucemia para la administración de insulina (*tanto regular como lispro, especialmente lispro por su riesgo aumentado*) de forma segura en el tratamiento de la hipercalcemia; se determinan otras recomendaciones.

* Lesión renal aguda (AKI), Enfermedad renal crónica (CKD), NO tiene diabetes, <60 Kg, Paciente femenina.

Figura 1. Algoritmo de evaluación y manejo del riesgo de hipoglucemia en pacientes que requieren insulina para el manejo de hipercalcemia (Adaptado al español de Moussavi, K. et al. (2019). Management of Hypercalcemia With Insulin and Glucose: Pearls for the Emergency Clinician)

- A pesar de que 10 unidades de insulina en 25 gramos de dextrosa (50 mL, D50) suele ser el manejo empírico más comúnmente utilizado en las salas de emergencias, la identificación rápida y efectiva de

factores de riesgo son vitales para un correcto ajuste de dosis; pues pacientes con hipoglucemia de base pueden beneficiarse de 5 unidades de insulina, mientras que aquellos con diabetes insulino dependiente o hipercalcemia severa (>6 o $6,5$ mEq/L) pueden beneficiarse de 10 unidades, acompañado de la decisión de manejo previo con dosis de dextrosa, o administración conjunta con 25 o 50 gramos de dextrosa o incluso 500 mL de dextrosa al 10% en infusión continua de 4 horas. ⁽⁸⁾

- Las dosis de insulina utilizadas para esta condición se han re-evaluado en diferentes estudios, demostrando que regímenes de 5 unidades o 0,1 unidades/Kg tienen efectos similares en la reducción de niveles de potasio sérico, en comparación con 10 unidades; además, tienen un riesgo reducido de hipoglucemia y tienen un mejor perfil de seguridad para pacientes de compromiso renal. Se estima que 10 unidades son verdaderamente beneficiosas únicamente para casos severos. ⁽⁸⁾
- Estudios demuestran que pacientes que requiere terapia con insulina para el manejo de hipercalcemia, que utilizaban insulina de base o aquellos con una tasa de filtración glomerular (TFG) < 15 mL/min/1,73 m²; tienen niveles séricos de potasio más altos que aquellos no-insulino dependientes o con estado renal normal, y por ende requieren un manejo diferencial basado en análisis paraclínicos de potasio y glucometrías de seguimiento. ⁽³⁾
- En pacientes con insuficiencia renal existe una probabilidad aumentada de desarrollar hipoglucemia iatrogénica, por lo que la monitorización debe ser más estricta, se ha evidenciado que en pacientes con insuficiencia renal una dosis de 5 unidades de insulina de rápida acción puede generar el mismo efecto en la reducción de potasio sérico con reducción del riesgo de hipoglucemia, en comparación con insulina regular. ⁽⁸⁾
- En caso de administrarse a pacientes con valores hiperglucémicos o con diagnóstico previo de diabetes, es recomendable no administrar dextrosa o disminuir la cantidad de dextrosa administrada con seguimiento estrecho a su comportamiento tras la administración.
- Pacientes que presentan hipoglucemia al ingreso se consideran los candidatos principales para ajuste de dosis de dextrosa e insulina; se recomienda administrar primero la solución de dextrosa para corregir la glucemia, y cuando se encuentre dentro de un rango seguro, se administre la insulina de acción corta. ⁽⁸⁾
- Se estima que en pacientes con obesidad (IMC >25 Kg/m²) no hay diferencias significativas en la reducción de potasio sérico, ni cambios en el riesgo de hipoglucemia cuando se compara la administración de 5 o 10 unidades de insulina. ⁽¹²⁾
- Se recomienda reevaluar el uso de insulina/dextrosa en el manejo de hipercalcemia, pues estudios que comparan esta terapia con otros tratamientos han determinado que su uso puede ser subóptimo debido a que no posee una capacidad de reducción de potasio sérico sostenida en el tiempo y el manejo de los eventos adversos principales (*hipoglucemia*) requieren el uso de dosis extra de glucosa o dextrosa, que a su vez pueden generar hiponatremia y requerir el uso de un catéter venoso central. Tampoco existen estudios sobre el uso subcutáneo de insulinas o la administración oral de glucosa. ^(9,10)

Referencias bibliográficas

1. Weiss, M. A. (2009). Chapter 2 *The Structure and Function of Insulin*. *Vitamins And Hormones*, 80, 33-49. [https://doi.org/10.1016/s0083-6729\(08\)00602-x](https://doi.org/10.1016/s0083-6729(08)00602-x)
2. Varallo, F. R., Trombotto, V., Lucchetta, R. C., & Mastroianni, P. C. (2019). Efficacy and safety of the pharmacotherapy used in the management of hyperkalemia: a systematic review. *Pharmacy Practice*, 17(1), 1361. <https://doi.org/10.18549/pharmpract.2019.1.1361>
3. Christian Kroll, Mahnoor Khan, Jiayi Sun, Priyanka Vakkalanka, Kasheng Lee, Marianne Said, Joseph Halfpap *Comparison of Single-Dose Intravenous Insulin Regular vs. Insulin Lispro for Hyperkalemia Treatment in the Emergency Department: The SIR-LISPRO Trial*, *The American Journal of Emergency Medicine*, Volume 101, 2026, Pages 92-98,

ISSN 0735-6757, <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2025.12.031>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675725008046>)

4. Melville, N. (n.d.). *Short-Acting insulin beneficial in patients with hyperkalaemia, renal insufficiency*. In First World Pharma [Conference Dispatch]. Annual Meeting of the Society of Critical Care Medicine, United States of America. <https://firstwordpharma.com/story/5937753>
5. Erin Ng, K., & Lee, C.-S. (2017). *Updated treatment options in the management of hyperkalemia*. US Pharmacist, 42(2), 15–18. <https://www.uspharmacist.com/article/updated-treatment-options-in-the-management-of-hyperkalemia>
6. Paparella Susan F. *Avoid Insulin-Related Adverse Events When Treating Hyperkalemia*, Journal of Emergency Nursing, Volume 44, Issue 4, 413 - 415
7. Estep P, Efrid LE (2015) *Evaluation of Hypoglycemia Incidence and Risk Factors in Patients Treated with IV Insulin Aspart for Hyperkalemia*. Endocrinol Diabetes Res 1:1. doi:10.4172/2470-7570.1000103
8. Moussavi, K., Fitter, S., Gabrielson, S. W., Koefman, A., & Long, B. (2019). *Management of Hyperkalemia With Insulin and Glucose: Pearls for the Emergency Clinician*. The Journal of emergency medicine, 57(1), 36–42. <https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2019.03.043>
9. Richard H. Sterns, Marvin Grief, Paul L. Bernstein, *Treatment of hyperkalemia: something old, something new*, Kidney International, Volume 89, Issue 3, 2016, Pages 546-554, ISSN 0085-2538, <https://doi.org/10.1016/j.kint.2015.11.018>.
10. Li, T., & Vijayan, A. (2014). *Insulin for the treatment of hyperkalemia: a double-edged sword?*. Clinical kidney journal, 7(3), 239–241. <https://doi.org/10.1093/ckj/sfu049>
11. Armando Coca, Ana Lucía Valencia, Cristina Ferrer, Alicia Sobrino, Jimmy Sanchez, Jesus Bustamante, Alicia Mendiluce, SP084 HUMAN INSULIN VS ASPART AND INCIDENCE OF HYPOGLYCEMIA IN THE MANAGEMENT OF HYPERKALEMIA, Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 32, Issue suppl_3, May 2017, Page iii132, <https://doi.org/10.1093/ndt/gfx140.SP084>
12. Kelley, D., Piccuiro, S., Gandhi, P. and Kim, H. (2025), *Intravenous Regular Insulin for Treatment of Hyperkalemia in Overweight Patients*. Pharmacotherapy, 45: 794-800. <https://doi.org/10.1002/phar.70080>
13. Product Information: ADMELOG(R) *subcutaneous injection, intravenous injection, insulin lispro subcutaneous injection, intravenous injection*. sanofi-aventis US LLC (per FDA), Bridgewater, NJ, Nov, 2019.
14. Ministerio de Salud y Protección Social. (2025, julio 11). *El Ministerio de Salud y Protección Social informa sobre la disponibilidad de insulinas y de otros hipoglucemiantes en el país*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2025/Paginas/disponibilidad-de-insulinas-y-otros-hipoglicemiantes.aspx>
15. Kafeel Ahmad, *Insulin sources and types: a review of insulin in terms of its mode on diabetes mellitus*, Journal of Traditional Chinese Medicine, Volume 34, Issue 2, 2014, Pages 234-237, ISSN 0254-6272, [https://doi.org/10.1016/S0254-6272\(14\)60084-4](https://doi.org/10.1016/S0254-6272(14)60084-4).

Autores

- Santiago Andres Barrero Salinas, Estudiante de Farmacia (Hospital Universitario de la Samaritana, HUS)
- Daniel Jose Rosas Alfonso, Estudiante de Farmacia (Hospital Universitario de la Samaritana, HUS)
- Ilvar José Muñoz Ramírez, Profesor asociado del departamento de Farmacia (Universidad Nacional de Colombia, Coordinador de las prácticas del HUS, CIMUN)
- Claudia Patricia Vaca González, Profesor asociado del departamento de Farmacia (Universidad Nacional de Colombia, Coordinador de las prácticas del HUS, Revisor CIMUN)
- David Ballesteros Herrera, Profesor auxiliar del departamento de Farmacia (Universidad Nacional de Colombia, Coordinador de las prácticas del HUS, Revisor y Editor CIMUN)